

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИКНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Алимов Акром Махкамович

Ўзбекистон Тадбиркорлик ва фермерликни қўллаб-қувватлаш маркази директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15430106>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda dunyo mamlakatlarining ustuvor ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarini hal etishda davlat-xususiy sheriklik asosidagi tartibga solish mexanizmlari keng tarzda qo'llanib kelinmoqda. Davlat-xususiy sheriklik yo'nalishi mamlakatimizda ham iqtisodiy o'zgarishlarni va xususiy sektor infratuzilmasini modernizatsiya qilishning tobora muhim elementiga aylanib bormoqda.*

Hozirgi zamon iqtisodiyotida Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirishga xususiy investitsiyalarni jalb etishning samarali mexanizmi hisoblanadi. O'zbekiston iqtisodiyotini faol o'zgartirish sharoitida DXSH infratuzilmani modernizatsiya qilish, davlat xizmatlari sifatini oshirish va moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish vositasi sifatida ayniqsa dolzarb bo'lib qolmoqda.

Mamlakat iqtisodiyotida davlat ulushini keskin qisqartirish bo'yicha mamlakatimizda katta islohotlar jadal ravishda amalga oshirilib, davlat tomonidan kichik biznes, xususiy tadbirkorlar va ishbilarmonlar ehtiyojini to'liq qondiradigan, ularni rag'batlantiradigan shart-sharoitlarni yaratish maqsadida zarur infratuzilma va kommunikatsiyalar barpo etilmoqda. Ushbu omillar iqtisodiyot va tadbirkorlikning jadal sur'atlar bilan o'sishini ta'minlayotgan, davlatimiz tomonidan ko'rilyotgan rag'batlantiruvchi chora-tadbirlar hisoblanadi.

***Kalit so'zlar:** Davlat-xususiy sheriklik, ijtimoiy va iqtisodiy soha, infratuzilma, xususiy sektor, modernizatsiya, loyihalar, davlat xizmatlari, moliyalashtirish, diversifikatsiya, kichik biznes, xususiy tadbirkorlar va ishbilarmonlar, taraqqiyot va demokratik islohotlar, xorijiy tajriba, Qonun va qarorlar, huquqiy tartibga solish, innovatsiya, raqamlashtirish va hokazolar.*

***Аннотация.** Сегодня механизмы регулирования на основе государственно-частного партнерства широко используются для решения приоритетных социальных и экономических задач стран мира. Направление государственно-частного партнерства становится все более значимым элементом экономических преобразований и модернизации инфраструктуры частного сектора в нашей стране.*

В современных экономических условиях государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным механизмом привлечения частных инвестиций в реализацию социально значимых проектов. В условиях активной трансформации экономики Узбекистана ГЧП становится особенно актуальным как средство модернизации инфраструктуры, повышения качества государственных услуг и диверсификации источников финансирования.

В нашей стране ускоренными темпами реализуются масштабные реформы, направленные на резкое сокращение доли государства в экономике страны, а государство создает необходимую инфраструктуру и коммуникации для создания условий, полностью отвечающих потребностям малого бизнеса, частных предпринимателей и бизнесменов, создания для них стимулов. Этими факторами являются меры стимулирования,

принимаемые нашим правительством, которые обеспечивают быстрый рост экономики и предпринимательства в Узбекистане.

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство, социальная и экономическая сфера, инфраструктура, частный сектор, модернизация, проекты, государственные услуги, финансирование, диверсификация, малый бизнес, частные предприниматели и бизнесмены, развитие и демократические реформы, зарубежный опыт, Законы и постановления, правовое регулирование, инновации, цифровизация и др.

Abstract. Today, regulatory mechanisms based on Public-private partnerships are widely used to solve priority social and economic problems of countries around the world. The direction of public-private partnership is becoming an increasingly important element of economic transformations and modernization of the private sector infrastructure in our country.

In modern economic conditions, Public-private partnerships (PPP) are an effective mechanism for attracting private investment in the implementation of socially significant projects. In the context of the active transformation of the economy of Uzbekistan, PPP is becoming especially relevant as a means of modernizing infrastructure, improving the quality of public services and diversifying funding sources.

In our country, large-scale reforms are being implemented at an accelerated pace, aimed at a sharp reduction in the state's share in the country's economy, and the state is creating the necessary infrastructure and communications to create conditions that fully meet the needs of small businesses, private entrepreneurs and businessmen, creating incentives for them. These factors are the incentive measures taken by our government, which ensure the rapid growth of the economy and entrepreneurship in Uzbekistan.

Keywords: Public-private partnership, social and economic sphere, infrastructure, private sector, modernization, projects, public services, financing, diversification, small business, private entrepreneurs and businessmen, development and democratic reforms, foreign experience, laws and regulations, legal regulation, innovation, digitalization, etc.

Асосий матн

Бугунги кунда дунё мамлакатларининг устувор ижтимоий ва иқтисодий вазибаларини ҳал этишда давлат-хусусий шериклик асосидаги тартибга солиш механизмлари кенг тарзда қўлланиб келинмоқда. Давлат-хусусий шериклик йўналиши мамлакатимизда ҳам иқтисодий ўзгаришларни ва хусусий сектор инфратузилмасини модернизация қилишнинг тобора муҳим элементиға айланиб бормоқда.

Ҳозирги замон иқтисодиётида Давлат-хусусий шериклик (ДХШ) ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалға оширишға хусусий инвестицияларни жалб этишнинг самарали механизми ҳисобланади. Ўзбекистон иқтисодиётини фаол ўзгартириш шароитида ДХШ инфратузилмани модернизация қилиш, давлат хизматлари сифатини ошириш ва молиялаштириш манбаларини диверсификация қилиш воситаси сифатида айниқса долзарб бўлиб бормоқда.

Бу борада Ўзбекистон Республикасида турмуш сифатини яхшилаш, соғлиқни сақлаш, таълим ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби муҳим соҳаларни ривожлантириш мақсадида давлат ва хусусий сектор ўртасида ўзаро манфаатли ҳамкорликлар шакллантирилиб, давлат-хусусий шериклик (ДХШ) иштирокчилари ва манфаатдор субъектларининг ўзаро боғлиқлигиға ҳам алоҳида аҳамият бериб келинмоқда.

Мазкур соҳани такомиллаштириш орқали жамиятдаги ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий барқарорликдан манфаатдор бўлган тадбиркорлар ва ишбилармонлар қатлами ҳамда мамлакатимизни тараққиёт ва демократик ислохотлар йўлида ривожлантириш учун фаол куч бўлиб майдонга чиқаётган замонавий ижтимоий муассасалар шаклланимоқда.

Мамлакат иқтисодиётида давлат улушини кескин қисқартириш бўйича мамлакатимизда катта ислохотлар жадал равишда амалга оширилиб, давлат томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлар ва ишбилармонлар эҳтиёжини тўлиқ қондирадиган, уларни рағбатлантирадиган шарт-шароитларни яратиш мақсадида зарур инфратузилма ва коммуникациялар барпо этилмоқда. Ушбу омилар иқтисодиёт ва тадбиркорликнинг жадал суръатлар билан ўсишини таъминлаётган, давлатимиз томонидан кўрилаётган рағбатлантирувчи чора-тадбирлар ҳисобланади.

Бугунги кунда бир қатор ривожланган хорижий давлатларда ДХШ қўлланилиши илғор тажрибаларга эришилган. Жумладан, **Буюк Британияда** ДХШлар мактаблар, шифохоналар ва йўлларни қуриш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ инфратузилма лойиҳаларида кенг қўлланилади. Баъзи ҳолларда хусусий компаниялар нафақат қурилиш, балки кейинчалик объектларни ишга туширишда ҳам иштирок этадилар.

АҚШда ДХШ транспорт соҳасида, масалан, йўллар, кўприклар ва туннелларни қуриш ва улардан фойдаланишда фаол фойдаланилиб келинмоқда. Хусусий компаниялар тўловга асосланган йўллар ёки бошқа даромад манбаларидан даромад олиб, объектларни ишлатиш учун узоқ муддатли шартномалар олади.

2005 йилда **Россияда** ДХШ концепцияси қабул қилиниб соҳанинг ривожланиши турки берди. Соҳанинг муваффақиятли омиллари қаторига инфратузилмани қуриш ва модернизация қилиш, масалан, автомобил йўллари, аэропортлар ва бошқа объектларни ривожлантириш лойиҳалари киради.

Бу борда таъкидлаб ўтиш жоизки, жаҳон ахборот агентликларини хабар беришича, Ўзбекистон Республикаси кейинги йилларда тадбиркорлик фаолияти учун ишбилармонлик муҳитини яхшилаш соҳасида энг яхши натижаларга эришган **дунёдаги ўнта давлат** қаторидан жой олгани қайд этилмоқда. Ҳозирги пайтда ушбу соҳада жами саноат маҳсулотларининг учдан бир қисми, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 98 фоизи ишлаб чиқарилмоқда. Иш билан банд жами аҳолимизнинг 77 фоиздан ортиғи мазкур тармоқда меҳнат қилаётгани бугунги янги Ўзбекистон жамиятининг яққол ютуқларидан бири ҳисобланади.

Давлат-хусусий шериклик иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун, шунингдек ижтимоий аҳамиятга эга соҳаларга хусусий инвестицияларни жалб этишнинг самарали воситасидир. Бугунги кун шароитларидан келиб чиқиб, инфратузилмани модернизация қилиш, давлат хизматлари сифатини ошириш ва молиялаштириш манбаларини диверсификация қилиш, зарур бўлганда, ДХШ нафақат молиявий ресурслар, балки халқаро тажриба, инновацион ёндашувлардан фойдаланишни талаб қилади.

Шу нуқтаи-назардан, мазкур амалиётнинг мамлакатимизда жадаллик билан ривожланиши соҳадаги муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишни тақозо этди ва Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 10 майда “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги ЎРҚ-537-сонли Қонуни қабул қилинди.

Шунингдек соҳани ҳуқуқий жиҳатдан доимий равишда тартибга солиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 30 августдаги “Ўзбекистон

Республикасида 2024—2030 йилларда давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш чоратadbирлари тўғрисида”ги 2024 йил 30 августдаги ПҚ-308-сон қарори ҳамда бир қатор қонун-ҳужжатлар қабул қилиниб, айна пайтда амалиётга тадбиқ этилмоқда.

Ушбу ҳуқуқий ҳужжатлар хусусий сектор соҳасида шаффофлик, соғлом рақобат ва барча иштирокчилар учун тенг имкониятлар тамойилларини белгилаб беради. Бугун қонун ости ҳужжатлари, қарор ва йўриқномалар, ихтисослаштирилган тузилмалар ташкил этиш орқали қонунчилик базаси муттасил такомиллаштирилаётганига гувоҳ бўлмоқдамиз.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлигининг маълумотига кўра, ДХШ соҳасида вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда 2024-йилнинг 31 декабрь ҳолатига умумий қиймати 29 млрд АҚШ долларига тенг бўлган 1 103та расмийлаштирилган ДХШ битимибўйича лойиҳалар амалга оширилмоқда (122 та ДХШ битими муддатидан олдинбекор қилинган).

Худудлар кесимида эса ДХШ лойиҳаларининг сони жиҳатидан умумий лойиҳаларга нисбатан 140 та ёки 12,7 фоизи Фарғона вилояти, 128 та ёки 11,6 фоизи Андижон вилояти ҳиссаларига тўғри келган бўлса, ушбу кўрсаткичлар Жиззах вилоятида 35 та ёки 3,2 фоиз, Навоий вилоятида 31 та ёки 2,8 фоизини ташкил этган ҳолда ДХШ лойиҳалари сони жиҳатидан энг паст худудлар сифатида қолмоқда.

ДХШ доирасида амалга оширилаётган айрим асосий соҳаларни санаб ўтиш мумкин:

Соғлиқни сақлаш. Ўзбекистонда клиника ва диагностика марказлари, клиникалар, диализ поликлиникалари каби тиббиёт муассасаларини қуриш ва модернизация қилиш лойиҳалари амалга оширилаётгани хизматларнинг мавжудлиги ва сифатини сезиларли даражада оширмоқда.

Таълим соҳаси. Таълим муассасалари инфратузилмасини модернизация қилиш, жумладан, бошқарув ва янги иншоотларни барпо этиш замонавий таълим олиш учун шароит яратишга хизмат қилмоқда.

Транспорт ва коммунал хизматлар. Йўлларни модернизация қилиш, транспорт тармоқларини яхшилаш, шунингдек, энергетика ва сув таъминоти тизимини ривожлантириш аҳоли турмуш фаровонлигини оширишнинг устувор вазифаларидандир.

Шу нуқтаи-назардан, 2025 йил 28 февраль куни мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев ижтимоий соҳада давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини самарали ташкил қилишга оид тақдимот билан танишиб, бундай шериклик юртимиз ижтимоий соҳаларида керакли натижалар бераётгалигини таъкидлаб ўтди. Масалан, 1 миллион 200 минг ўринли хусусий боғчалар очилгани туфайли қамров даражаси 77 фоизга чиқди. Олий таълим тизимида 57 та лойиҳа самарасида 29 минг талаба ётоқхона билан таъминланди. Тиббиётда отоларингология, диагностика, лаборатория каби хизматларда хусусий сектор улуши анча юқори.

Шу билан бирга, кўлга киритилаётган муваффақиятлар билан бир қаторда ДХШ лойиҳаларини тўлиқ ҳажмда амалга оширишда ва ривожланиши бир қатор муаммоларга дуч келинмоқда. Буларга:

ДХШ лойиҳаларининг концепцияларининг дастлабки босқичларида етарли даражада **аниқ ишланмалар асосида тайёрланмаслиги** уларнинг самарадорлигини таъминлашда қийинчилик туғдирмоқда.

Худудий ҳокимият органларининг ДХШ масалалари бўйича **тажрибаси ва хабардорлигининг камлиги** доимий равишда такомиллаштиришни талаб этмоқда.

Хусусий шериклар учун узок муддатли молиялаштириш имкониятларининг чекланганлиги қайта янги молиявий моделлар ва воситаларни излашга ҳам мажбур бўлмоқда.

Ўзбекистонда мавжуд тўсиқларни бартараф этиш ва ДХШ самарадорлигини ошириш учун қуйидаги **таклифларни** билдириб ўтиш мумкин:

- давлат даражасида ҳам, хусусий секторда ҳам ушбу **соҳани малакали кадрлар билан таъминлаш ва мутахассислар тайёрлашни** кучайтириш;
- давлат-хусусий шерикликнинг **янги шакллари ва моделларини**, жумладан **рақамлаштириш ва замонавий технологиялар** интеграциясини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
- чет эллик ҳамкорлар билан тажриба алмашиш, услубий ёрдам ва **молиялаштириш учун халқаро ташкилотларни фаол жалб қилиш**;
- **инвесторлар ишончини ошириш ва рискларни минималлаштириш** учун барча жараёнларнинг шаффофлигини таъминлаш ва ҳ.

Демак, ўз-ўзидан маълум бўлиб қолмоқдаки, ДХШ давлат органлари ва хусусий компанияларнинг хусусий сармоя ва ресурсларни жалб қилиш орқали давлат муаммоларини ҳал қилишга қаратилган ўзаро ҳамкорлиги шаклидир. ДХШ доирасида томонлар хусусий секторга инфратузилмани куриш ва бошқариш, таълим, соғлиқни сақлаш, транспорт ва бошқа кўплаб соҳаларда хизматлар кўрсатиш каби ижтимоий аҳамиятга молик функцияларни таъминловчи объектларга сармоя киритиш имконини берувчи шартномалар тузади ҳамда жамият учун муҳим бўлган соҳаларда инвестицияларни жалб қилиш ва янги иш ўринлари яратиш имконини беради ва ҳ.

ДХШни доимий такомиллаштириб бориш мамлакат ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этишнинг муҳим воситаси бўлиб, ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга ошириш учун хусусий сектор ресурсларидан самарали фойдаланиш имконини беради. Бироқ, ДХШни муваффақиятли амалга ошириш учун хавфларни тўғри тақсимлаш ва давлат ва хусусий инвесторлар манфаатларини таъминлаш учун назорат механизмларини ишлаб чиқиш зарур.

Бу борада ДХШ давлат секторига хизматлар кўрсатиш, объектларни эксплуатация қилиш, режалаштириш, бажариш ва молиялаштиришни таъминлаш мақсадида ташкил этилади. Унинг муҳим хусусияти хизматларни таъминлаш ва тақдим қилишнинг узок муддатлиги ҳамда рискларни хусусий секторга ўтказиш ҳисобланади.

Ҳокимият ва хусусий бизнес ҳамкорлигининг энг оддий кўринишдаги схемаси қуйидагича: давлат ижтимоий инфратузилма объектини (масалан, клиника, йўл, боғча, мактаб ва ҳк.) куриш ёки модернизация қилишни режалаштираётганини эълон қилади ва тендерда иштирок этиш учун сармоядорларни таклиф этади. Танловда ғолиб бўлган хусусий компания лойиҳани молиялаштиради (капитални жалб қилади), иншоотни қуради (ёки модернизация қилади) ва бутун ҳаётий цикл давомида ушбу объектни бошқаради.

Давлат ва хусусий компания ўртасида тузилган шартнома муддати якунида ундаги шартларга кўра, объект ёки давлатга топширилади ёки хусусий компания қўлида қолади. Давлат ўз навбатида, хусусий шерикнинг барча харажатлари, кредит фоизлари ва даромадларини ўз ичига олган ойлик унитар тўловларни амалга оширади.

Хулоса қилиб айтганда, ДХШ давлат ва хусусий тузилмалар ўртасидаги узок муддатли ҳамкорликни ўз ичига олади. Хусусий шерик объектларни молиялаштириш ва эксплуатация қилишни ҳам ўз зиммасига олиши мумкин. Бу ҳамкорлик ҳар икки томон

учун ҳам фойдали: давлат зарур бюджет ресурсларни тежаб қолади, хусусий сектор эса бизнесни кенгайтириш учун фойда ва имкониятлар олади.

Самарадорлик ва инновациялар: Хусусий сектор кўпинча инновациялар ва самарадорликни ошириш учун катта имкониятларга эга. Бу яхши хизмат кўрсатиш ва ҳукумат учун харажатларни камайтиришга олиб келади.

Инвестицияларни жалб қилиш: ДХШ давлатга давлат қарзини оширмасдан инфратузилмани қуриш ва модернизация қилиш учун хусусий инвестицияларни жалб қилиш имконини беради.

Хавф ва масъулият: давлат ва хусусий шериклар ўртасида таваккалчиликни тақсимлаш бюджет ва давлат тузилмалари юқини камайтиради, хусусий компаниялар эса рискларнинг бир қисмини ўз зиммасига олади. Баъзи ҳолларда хусусий компаниялар хавфларни давлат зиммасига ўтказишга уриниши мумкин, бу эса ДХШларни ҳар доим ҳам давлат томони учун фойдали бўлмайди.

Назорат ва тартибга солишининг мураккаблиги: қонунбузарликларга йўл қўймаслик ва ДХШ лойиҳаларини амалга оширишда шаффофликни таъминлаш учун аниқ мониторинг механизмларини ишлаб чиқиш керак. Агар хусусий компаниялар максимал фойда олишга интилса, бу фуқаролар учун юқори харажатларга олиб келиши мумкин.

Хулоса ўрнида таъкидлаб ўтамизки, Давлат-хусусий шериклик Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш ва модернизация қилишнинг энг муҳим воситасига айланиб бормоқда.

ДШХ лойиҳаларини муваффақиятли амалга ошириш учун нафақат қонунчилик ва институционал базани такомиллаштириш, балки халқаро тажрибани ҳам фаол ўрганиш, ишончли ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишимиз зарур деб ҳисоблаймиз.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 10 майда “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги ЎРҚ-537-сонли Қонуни;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 30 августдаги “Ўзбекистон Республикасида 2024—2030 йилларда давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ва 2024 йил 30 августдаги ПҚ-308-сон қарори ҳамда бир қатор қонун-ҳужжатлар матнлари;
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hisobotlari, 2023-yil
4. . Maxmudov M. “Davlat-xususiy sheriklikning huquqiy asoslari”. – Toshkent: Yuridik nashr, 2022. – 245 b
5. <https://www.pppda.uz/> – расмий портал
6. . UNDP. “Public-Private Partnership for Service Delivery in Developing Countries.” New York, 2020;
7. У.А. Умаров, “Давлат –хусусий шериклик муносабатларини ривожлантириш: ижтимоий шерикликка асосланган ҳамкорлик омилидир”, ЎзННТМА расмий саҳифаси ва б.